

Захарченко Є. Ю.

Аспірант

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

ОСВІТНІ СТРАТЕГІЇ У РОДИНІ ПАРАФІЯЛЬНОГО СВЯЩЕНИКА У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст. (на матеріалах Харківської єпархії)

У 1808 р. Св. Синод Російської Православної церкви видав наказ про обов'язкове навчання дітей священників, відповідно до якого місцеві архієреї були зобов'язані “зараховувати до духовних училищних відомств дітей духовенства 6-8 років”. Вказана законодавча ініціатива стала новим викликом перед родинами парафіяльних священнослужителів і вплинула на зміну стратегії поведінки щодо питання освіти та заміщення вакантних церковнопарафіяльних місць. Мета дослідження – проаналізувати освітні стратегії та практики, що існували у родині парафіяльного духовенства протягом ХІХ – початку ХХ ст., як реакцію на політику Св. Синоду щодо підвищення освітнього рівня духовенства.

Реалії повсякденного життя на межі ХVІІІ–ХІХ ст. дозволяли людині, що бажала стати священнослужителем, не мати відповідної “спеціальної” духовної освіти, враховуючи виборність духовенства громадою парафіян. Указ Св. Синоду 1808 р. мав значною мірою змінити цю ситуацію. Подальша політика Св. Синоду була направлена на стимулювання священнослужителів віддавати своїх синів до відповідних освітніх закладів. Дослідження окремих повсякденних практик та стратегій поведінки у родині священника дозволяють встановити, наскільки новації Св. Синоду втілювалися у життя і були практично реалізовані впродовж ХІХ – початку ХХ ст.

Православні священники мали не лише дбати про “спасіння душ” своїх вірян, а й фіксувати їхнє народження, укладання шлюбу, смерть та сповідь у відповідних документах і надсилати їх до місцевих консисторій. У зв'язку зі збільшенням рівня бюрократизації системи церковнопарафіяльного обліку від духовенства вимагався все вищий рівень освіченості. Важливим було проникнення західних, нігілістичних ідей до суспільства Російської імперії, прихильники яких, починаючи з середини ХІХ ст., всіляко критикували духовенство за їхню недолугість та необізнаність, кидаючи виклик Церкві. Однак чи реагували представники духовного стану на ці проблеми і чи мали взагалі змогу реагувати?

У 1808 р. наказ Св. Синоду викликав неоднозначну реакцію у середовищі парафіяльних священників. У родині парафіяльного духовенства можна виділити дві основні стратегії поведінки стосовно освіти синів. Перша – направлена на виконання наказу Св. Синоду, і батьки докладали будь-яких зусиль, аби забезпечити належну освіту своїм синам. Друга – полягала у фактичному саботуванні розпоряджень Св. Синоду і місцевої єпархіальної влади й призводила до обструкції у деяких парафіях. Відмова віддавати сина на навчання до духовного училища диктувалася обмеженістю родинного бюджету.

Протягом усього “довгого ХІХ століття” не існувало чітких механізмів реалізації матеріального забезпечення родин парафіяльного провінційного духовенства. Аналізуючи родинний бюджет парафіяльного священника, як зазначає Л. Посохова [9, 147], маємо констатувати, що його непросто оцінити у якихось твердих кількісних показниках. Така ситуація обумовлена тим, що дуже важко зіставляти дохідні та витратні статті родинного бюджету. Згідно з законодавством Російської імперії основними джерелами доходів родини парафіяльного духовенства був земельний наділ розміром 33 десятини, з яких 30 мало відводитися для сільського господарства, а також оплата за обряди [5, 101]. За часів правління Катерини ІІ були встановлені чіткі розміри оплати за обряди, а пізніше, за часів Олександра І їхній розмір було збільшено майже вдвічі. Проте суттєвим чином це не вплинуло на матеріальне становище родин священників. По-перше, незважаючи на подвоєння сплати за обряди, їхній розмір коливався від 2 коп. до 1 руб. 50 коп. залежно від обряду, це були незначні гроші, які розподілялися у пропорції $\frac{3}{4}$ до $\frac{1}{4}$ між священником та церковнослужителями, що брали участь у службах [7, 454]. По-друге, сама наявність земельного наділу не гарантувала родині священника дохід, оскільки здавати в оренду цю землю було заборонено. Сам священник за таких умов розривався між “духовними обов'язками” та обробіткою землі. Тож всі члени родини священника мали працювати на земельному наділі і по господарству [4, 36]. Змалку сини священника доглядали худобу й виконували іншу посильну роботу, починаючи з певного віку вони могли прислужувати у церкві разом з батьком. У зв'язку з цим до консисторії надходи-

ли прохання з боку батьків-священиків поставити своїх синів на місце паламарів чи співців у церкві при собі. Це давало можливість не віддавати $\frac{1}{4}$ сплати за обряди іншим представникам причту, які не були членами родини, що забезпечувало відповідно додатковий дохід.

Освіта сина священика розпочиналася вдома із заучування Закону Божого та Псалтиря, основ грамоти й арифметики. Прислужуючи батькові у церкві, сини священика змалку долучалися до проведення церковних таїнств і пізнавали духовний поступ через практику, наслідуючи вчинки і дії своїх батьків, при цьому допомагаючи їм [3, 100]. Віддаючи сина на навчання до духовного училища, родина священика таким чином втрачала “додаткові робочі руки”, батько-священик – помічника при службі і відповідно поміч по господарству, а й частину доходів. Натомість у родинному бюджеті з’являлися нові витрати.

Така ситуація ставала приводом до обструкції наказів Св. Синоду. Батьки-священики вдавалися до різноманітних практик повсякденного спротиву, щоб залишити синів при собі у першій половині XIX ст. Так, подавалися прохання до консисторії залишити при собі сина через його хвороби, які могли стати на заваді навчанню. Благочинні округів мали об’їжджати раз на рік церкви свого округу та перевіряти рівень освіти дітей священнослужителів. У випадку незадовільного рівня освіченості батьки мали відповідати перед місцевим архієреєм. Інсценування хвороби було розповсюдженим аргументом у поясненні незадовільного рівня освіти сина священика. Наприклад, священик Харківської єпархії пояснював недолугість свого сина тим, що той “постійно хворий на живіт, через це й дурень”. Іншою практикою було укладання ранніх шлюбів, що також ставало приводом для того, щоб залишити сина і не віддавати до училища: “Уже одружений, хоча й без відома духовного начальства”, писав інший священик Харківської єпархії [3, 102]. Матеріали фонду Духовної консисторії Харківської області містять чимало тенденційних справ щодо розгляду благочинним причин, через які сини священика, що досягли віку 14-16 років, ніде на цей момент не навчалися і не мали ніякої освіти, окрім примарної домашньої.

Практика “притримування при собі сина” призводила до становлення традиції заміщення вакантних місць у причті шляхом наслідування сином парафії свого батька-священика або – зятем-священиком парафії свого тестя, шляхом укладання шлюбу з його донькою [10, 112]. До консисторії священиком подавалося прохання про передачу священицького місця у причті його сину. Наводилися відомості про освіту претендента. Починаючи з 20-х рр. XIX ст. другим пунктом, на якому наголошувалося у документі, було те, що претендент уже кілька років прислужував у цій церкві, а родина священика уже кілька поколінь служить у даній парафії і ніколи не мала нарікань від своїх парафіян. Існували ситуації, коли на місце священика претендували син священика та місцевий паламар чи стороння особа, що призначалася консисторією. В таких випадках виникав певний конфлікт і проблема вибору у єпархіального керівництва. Однак у більшості ситуацій під час передачі священицького місця керівництво виступало на боці сина священика.

Важливу роль у механізмі передачі священицької посади відігравали віряни, особливо на початку XIX ст. Зважаючи на це претендент, що не був пов’язаний або знайомий з місцевою селянською общиною фактично не мав шансів. Більше того, віряни могли подати своє прохання до консисторії, у якому наголошували, що воліли б бачити на священицькому місці саме сина колишнього священика, а ніж незнайомця. При цьому, що характерно, сам син священика міг поступатися рівнем здобутої освіти у порівнянні з “надісланим” консисторією претендентом [2, 358]. Таку проблему консисторія вирішувала залежно від чисельності та територіального розміщення конкретної парафії. Щодо сільських причтів, на недоліки у освіті священицького сина могли й закрити очі, проте, що стосується парафій у повітових містах і великих за чисельністю громад віруючих, то більші шанси мав пошукач з кращою освітою.

Варто відзначити, що освітні стратегії у родині парафіяльного духовенства були доволі сталими перед змінами ззовні. У другій половині XIX ст., незважаючи на те, що розпорядження про обов’язкове заміщення вакантних парафіяльних місць лише особами, які пройшли повний курс Духовної семінарії, на той момент давно набуло сили, значна кількість рукоположених священиків отримували сан без повної семінарської освіти [1]. Показовими є матеріали освітніх цензів осіб, рукоположених у сан священика у період з 1906 р. до 1912 р. [6], що надсилалися консисторією до Св. Синоду. Зокрема у Харківській єпархії 1906 р. сан священика отримало 37 осіб, з них 15 осіб взагалі не отримали духовної освіти [6, л. 11-15]. У 1912 р. ситуація з рівнем освіти не змінилася суттєво. З 28 священиків лише 10 закінчили семінарію і ще 1 – духовну академію [6, л. 47-51]. За-

гальні цифри в освітніх цензах вказують на те, що у період з 1906 р. по 1912 р. з 224 рукоположених священників 101 священник взагалі не отримав духовної освіти [6, л. 5-9].

Таким чином, освітні стратегії у родині священника спрямовувалися на навчання синів, отримання ними практичних навичок богослужіння з ранніх літ. Навчання синів у спеціальних духовних закладах залежало від родинного бюджету. У випадку нестачі коштів чи багатодітності родини батьки-священники намагалися “притримати” синів при собі, тим самим захистити родину від додаткових витрат і забезпечити сину місце церковнослужителя у парафії.

Примітки

1. *Беглов А. Л.* Сословность православного приходского духовенства в начале XX века: региональные особенности // Электронный научно-образовательный журнал “История”. – М., 2013. – Вып. 5 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://mes.igr.ru/s207987840000561-6-1> (дата обращения: 12.04.2014).
2. *Знаменский П.* Руководство к истории Русской православной церкви / П. Знаменский. – Казань, 1876. – 482 с.
3. *Лащенков Н. А.* Материалы к столетию Харьковской кафедры Христофор – первый епископ Слободско-Украинский и Харьковский // Харьковский сборник. – 1894. – Вып. 8. – С. 99-171.
4. *Леонтьева Т. Г.* Жизнь и переживания сельского священника (1861–1904) // Социальная история. Ежегодник. – М., 2000. – С. 34-56.
5. *Мионов Б. Н.* Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства: в 2 т. – СПб. : Дмитрий Буланин, 1999. – Т. 1. – 548 с.
6. РГИА, ф. 796, оп. 445, д. 291. Образовательный ценз лиц, рукоположенных в сан священника в 1906–1912 гг. Л. 5-9, 11-15, 47-51.
7. *Пономарев О.* По вопросу о средствах содержания сельского духовенства // Руководство для сельских пастырей. – 1861. – № 39. – С. 451-466.
8. *Посохова Л.* Шлюбні стратегії випускників православних колегіумів та формування стану духовенства в Україні XVIII ст. // Сіверянський літопис. – 2008. – № 4. – С. 108-116.
9. *Посохова Л. Ю. Пилипенко Н. Г.* Сім'я парафіяльного священника Харківської єпархії XIX ст. // Краєзнавство. – К., 2005. – № 1-4. – С. 146-152.

Кабанець Є. П.

Провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НОВІ ДАНІ ПРО УДАВАНИЙ ЗАМАХ НА СЛОВАЦЬКОГО ПРЕЗИДЕНТА Й. ТІСО У КІЄВО-ПЕЧЕРСЬКІЙ ЛАВРІ

У новітній історіографії побутує думка, що руйнація Успенського кафедрального собору Києво-Печерського монастиря була пов'язана з невдалим замахом радянського підпілля на життя президента Словацької держави Йозефа Тісо. Нині ця версія ставиться під сумнів завдяки знахідці нових документальних свідчень. На підставі автентичних матеріалів було з'ясовано справжні обставини, що призвели до цієї трагедії й слугували її зовнішнім тлом [8; 9, 80-87; 10, 81-97]. Проте деякі аспекти згаданих подій й досі лишаються поза увагою істориків. Насамперед й досі не отримано відповідь на питання, чи мала інсценізація замаху спонтанний характер. Не з'ясовано, яка роль відводилася в цій закулісній грі словацькій стороні; не встановлено, який сценарій подій розробляли організатори провокації і наскільки далеко вони збиралися піти.

Аналіз публікацій сучасних словацьких істориків та ін. іноземних дослідників, що вивчають новітню історію Словаччини, дозволяє пролити світло на цю контroversійну тему. Більшість з цих дослідників схиляється до думки, що між очільниками Третього Рейху і Словацької республіки ще напередодні радянсько-німецької війни виникли глибокі, неподолані суперечності. Зокрема *Іван Каменець (Ivan Kamenec)* пише: “Незалежно від ... достеменності чи облудності [легенди про замах] виникає питання про повсякденні стосунки між Тісо й політичними елітами нацистської Німеччини. Ці стосунки не формувалися безпроблемно й гармонійно. Нацистам, особливо радикалам з СС, а також з інших ланок німецької державної ієрархії, дуже багато чого не подобалося в Тісо. Набагато охочіше вони бажали б бачити на чолі Словацької держави відвертих колабораціоністів, таких як Тука (Войтех Тука – прем'єр-міністр словацького уряду. – *Авт.*), Мах (Шаньо Мах – очільник словацького міністерства внутрішніх справ. – *Авт.*) чи інших радикалів з непотамованими політичними амбіціями, котрі, не криючись, копіювали б нацистські зразки й привносили б їх в політику Словаччини” [3, 76-77].

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологи Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплексу “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіїв з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам'ятки біблійної археології як об'єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях	
<i>Яненко А. С.</i>	“Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер'єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам'ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев'яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір'я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П'ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського	
<i>Казаков А. Л.</i>	грунтового некрополя	130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзивілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Протиепідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Зміборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодики	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015